

II SINASPO

II SIMPÓSIO NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA E OCUPACIONAL

Avanços e Desafios na Saúde Pública e Ocupacional

02 e 03 de maio de 2025

AÇÕES PROGRAMADAS DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA CIDADE DE BARREIRINHA-AM

Ariel Álef dos Santos Carvalho¹

Daiana Santana Ramos²

Claudia de Souza Carneiro³

Elison Gonçalves da Silva⁴

Lucas da Silva de Almeida⁵

¹Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade do Estado do Amazonas – U.E.A, ariel_alef23@hotmail.com

²Mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos – Universidade do Estado do Amazonas – U.E.A, daianasant21@gmail.com

³Ciências Biológicas – Universidade do Estado do Amazonas – U.E.A, claudia.carneiro93@gmail.com

⁴Enfermeagem – Universidade Federal do Amazonas – UFAM, elisonarshavin@gmail.com

⁵Enfermeagem – Universidade Federal do Amazonas – UFAM, lucas.enf.almeida@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15380512

Resumo

Este trabalho apresenta abordagem qualitativa e quantitativa e tem como objetivo descrever as ações programadas do Departamento de Vigilância em Saúde no ano de 2024 na cidade de Barreirinha-AM. Foram adotados métodos de obtenção de dados, execuções de ações, levantamento bibliográfico, atividades laboratoriais, visitas domiciliares, inspeção em estabelecimentos, vistoria de residências, viagens para os distritos e interiores da zona rural. O trabalho foi realizado pela equipe técnica de gerência de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, gerências de endemias, vigiagua do departamento de vigilância em saúde. Os resultados mostram que o departamento cumpriu o seu papel profissional e obteve dados positivos para a pesquisa e para a saúde comunitária.

Palavras-Chaves: Vigilância; Saúde; Vigiagua; Barreirinha-AM.

1. INTRODUÇÃO

Est Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS 1948) (CUETO, 2004), saúde é o completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças, sendo assim a saúde é um direito de todos e dever do estado, conforme a Lei orgânica Nº 8.080/1990 (NEVES, 2012). No Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se encontrar o campo voltado a Vigilância em Saúde (VS) com atribuições complementares nas três esferas. A VS é um conjunto articulado de ações que analisa a situação de saúde, identifica e controla determinantes, riscos e danos à saúde da população, sob a ótica da integralidade, da prevenção, da atenção e da promoção da saúde, com abordagens individuais e coletivas dos problemas (MENDES, 1993).

A vigilância em saúde é entendida de três maneiras diferentes. Primeiro, como o ato de analisar e acompanhar as situações relacionadas à saúde. Segundo, como a integração entre as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, ou seja, a união de diferentes setores para atuar de forma mais eficiente. E, por fim, como um elemento que envolve a organização tecnológica do trabalho, ou seja, as formas como as práticas de cuidado são planejadas e estruturadas (PAIM,1994).

No campo da saúde, a vigilância está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças. Além disso, integra diversas áreas de conhecimento e aborda diferentes temas, tais como política e planejamento, territorialização, epidemiologia, processo saúde-doença, condições de vida e situação de saúde das populações, ambiente e saúde e processo de trabalho. A partir daí, a vigilância se distribui entre: epidemiológica, ambiental, sanitária.

Essa reorganização do trabalho tem como objetivo melhorar o planejamento das ações em saúde. Pode acontecer de duas formas: na dimensão técnica, quando se pensa na vigilância da saúde como um modelo assistencial alternativo, que usa diferentes tecnologias para identificar e controlar fatores que causam riscos ou danos; ou na dimensão gerencial, que organiza o trabalho em etapas específicas, com o objetivo de enfrentar problemas dentro de uma área delimitada (TEIXEIRA, 1998).

A VS deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde. A partir de suas específicas ferramentas as equipes de saúde da atenção primária podem desenvolver habilidades de programação e planejamento, de maneira a organizar os serviços com ações programadas de atenção à saúde das pessoas, aumentando-se o acesso da população a diferentes atividades e ações de saúde.

O objetivo deste trabalho é descrever as ações programadas do Departamento de Vigilância em Saúde no ano de 2024.

2. METODOLOGIA

O trabalho foi realizado entre os meses de janeiro a dezembro de 2024, foram adotados vários métodos de obtenção de dados, execuções de ações, atividades e pesquisa como: Levantamento bibliográfico, atividades laboratoriais, visitas domiciliares, inspeção em estabelecimentos, vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e viagens para os distritos e interiores da zona rural.

O trabalho foi realizado pela equipe técnicas responsáveis pela Gerência de Vigilância Epidemiológica, vigilância sanitária, gerencias de endemias, Vigiagua do departamento de vigilância em saúde (figura 1).

O Departamento de Vigilância em Saúde está sob gerenciamento da secretaria de saúde como: Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Ambiental, Zoonoses, laboratório de entomologia e o Vigiagua, que trabalham em conjunto, compartilhando as informações e firmando parcerias para as ações integradas, com atenção primaria em saúde (Carvalho et al, 2025 p. 18).

Figura 1 - Departamento de Vigilância Sanitária de Barreirinha

Fonte: Santana D, 2023.

O local da pesquisa foi na cidade de Barreirinha-AM, localizado na região Sudoeste do Baixo Amazonas, à margem direita do Paraná do Ramos, está situada a aproximadamente 330 km da capital amazonense, Manaus, e possui uma área territorial de 5.751,765 km², com uma população de 31.051 habitantes (figura 2) (CARVALHO et. al, 2025).

Figura 2 - Município de Barreirinha em relação ao Estado do Amazonas

Fonte: IBGE (2010); CPRM (2017). Org.: Juliana Soares (Jan/ 2019)

O clima do município é chuvoso e úmido, com relevo em terras altas e baixas característicos de várzeas e terra firme. Seus rios além de ser uma das principais fontes de renda e alimentação para a população ribeirinha, são de grande importância à navegação de embarcações de pequeno, médio e grande porte, transportando cargas e passageiros, bem como permitindo a interligando entre a capital e demais municípios durante todo o ano. Isso equivale a 24h horas de viagem em embarcações comerciais locais.

Na última década Barreirinha passou por um crescimento rápido e elevado com a migração de pessoas da zona rural para a zona urbana. O que proporcionou a taxas de crescimento demográfico e surgimento de bairros novos através de ocupações territoriais (BELTRÃO, 2021).

O Município de Barreirinha é uma área territorial onde existem comunidades em área de várzea, a começar da sede, ou seja, onde o ciclo das águas tem acarretado impactos socioambientais no cotidiano dos moradores destas localidades (Figura 3) (BELTRÃO, 2021).

Figura 3 - Foto aérea da cidade de Barreirinha - AM

Fonte: Valente, C. 2019.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 Vigilância sanitária

A Vigilância Sanitária desenvolve diversas atividades que envolvem uma série de produtos e serviços que direta ou indiretamente estão relacionados à saúde, inclui tanto os estabelecimentos particulares como os da rede pública, mantidos ou conveniados ao SUS, evitando a comercialização ou oferta de produtos e serviços inadequados, que possam acarretar riscos para o consumidor.

A vigilância sanitária (VISA) muitas vezes não é enxergada diretamente, mas ela se faz presente em praticamente todos os lugares e no dia a dia da população de várias maneiras diferentes.

Em Barreirinha-AM a vigilância Sanitária dispõe de uma equipe de 05 fiscais sanitários e 01 coordenadora.

Durante o ano devemos realizar os 6 grupos de ações de vigilância sanitária que são cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA; inspeção em estabelecimentos sujeitos à VISA, atividades educativas para população; atividades educativas para o setor regulado; recebimento de denúncia e atendimento de denúncias. A execução dessas ações contribui para a redução dos riscos e agravos à saúde, fortalecendo a promoção e proteção da saúde da população.

Conforme o cadastro de Vigilância Sanitária Municipal, a Vigilância Sanitária estadual possui cerca 480 estabelecimentos cadastrados, o que não representa o real universo existente, tido que boa parte desses estabelecimentos procuram o serviço por demanda espontânea, por exigências para suas transações econômicas/comerciais. Os demais estabelecimentos ficam à margem da fiscalização sanitária, uma vez que o cadastro está desatualizado, por conta da abertura de novos estabelecimentos principalmente na Zona rural, e pelos encerramentos de atividades de estabelecimentos que já não estão mais em atividade.

Figura 4 - Ações Realizadas pela Vigilância Sanitária Municipal, 2024

Fonte: Vigilância Sanitária Municipal, 2024.

No gráfico (figura 4) apresenta o número de 289 estabelecimentos inspecionados e 113 emissões de licença sanitária (CNPJ e CPF), sendo que são estabelecimentos localizados na sede, comunidades e distritos. Os termos de apreensão emitidos são relacionados a produtos com prazo de validade expirada. Os Recebimento de Denúncia se deram por motivo de alguns donos de estabelecimentos estarem vendendo produtos com a validade expirada. Registradas ações educativas tanto para a população quanto ao setor regulado (comerciantes), algumas ações foram realizadas em eventos como: o Festival Folclórico dos touros, Festival de Quadrilha, Feira Agropecuária, ação conjunta com a coordenação de Zoonoses e acompanhamento das ações da Coordenação do Vigiagua como coleta de amostras de água nos PT's da cidade e o envio de hipoclorito para as comunidades da Zona Rural.

3.2 Gerencia de endemias

O surgimento dos agentes de combate às endemias foi fundamentado no histórico das ações de enfrentamento da malária, febre amarela e outras endemias rurais, como a doença de Chagas e a esquistossomose.

Assim como os agentes comunitários de saúde (ACS), os agentes de combate às endemias (ACE) trabalham em contato direto com a população e, esse é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso do trabalho. “A dengue, por exemplo, representa um grande desafio para gestores e profissionais de saúde. E sabemos que um componente importante é o envolvimento da comunidade no controle do mosquito transmissor.

Conforme preconizado pela Política Nacional de Vigilância em Saúde e pela Política Nacional de Atenção Básica, a integração entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica é fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da população.

Integrar implica discutir ações a partir da realidade local, aprender a olhar o território e identificar prioridades, assumindo o compromisso efetivo com a saúde da população, desde o planejamento e definição de prioridades, competências e atribuições até o cuidado efetivo das pessoas, sob a ótica da qualidade de vida.

Vistoria de residências, depósitos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais para buscar focos endêmicos, inspeção cuidadosa de caixas d’água, calhas e telhados, aplicação de larvicidas e inseticidas, orientações quanto à prevenção e tratamento de doenças infecciosas. Essas atividades são fundamentais para prevenir e controlar doenças como dengue, chagas, leishmaniose e malária que fazem parte das atribuições do agente de combate de endemias (ACE).

Dessa forma, o município de Barreirinha conta com 09 agentes de combate à endemias do Estado, e 05 agentes de endemias municipais que trabalham tanto nas ações da dengue que englobam as visitas nas armadilhas, levantamento de índice (L.I), registro geral de imóvel (RG), visitas nos pontos estratégicos (P.E), uma vez, que o município não é endêmico e as ações em vigilância precisam ser cada vez mais fortalecidos, além das atividades de educação em saúde na zona rural sobre malária, doença de chagas, filariose e outras arboviroses.

O principal objetivo da ida da equipe nas ações na zona rural, é fazer educação em saúde com foque nas ações voltadas a malária, nos quais os objetivos do Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM) do Ministério da Saúde são reduzir a letalidade e a gravidade dos casos, reduzir a incidência da doença, eliminar a transmissão em áreas rurais e manter a ausência da doença em locais onde a transmissão já foi interrompida.

Foram coletadas lâminas de gota espessa para o exame de malária, nos Distritos de Cameté do Ramos, Pedras, Barreira do Andirá, e Ariaú. Foi realizado também uma viagem para a Comunidade Indígena Proteção Divina, para investigação de um caso de malária que o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI-MAO) notificou como se fosse um caso autóctone, porém, após a investigação in loco na comunidade por parte da equipe de endemias, chegou-se à conclusão, de que a paciente contraiu a doença na Casai Manaus. Até a presente data, foram realizados 844 exames de gota espessa nas viagens para a zona rural, e no laboratório de endemias.

Figura 5 – Resumo Epidemiológico de malária entre os meses de janeiro a dezembro de 2025

Resumo Epidemiológico																						
Malária																						
Origem dos dados: Por Local de Notificação												10/12/2024		12:36								
UF: AM MUNICÍPIO: BARREIRINHA Período: 01/01/2024 a 10/12/2024																						
População: Não Informada																						
Mês	Exame		Positivo		Total				Autóctone	Importado outro Município da UF	Importado de outra UF/Pais	LVC				PLP	%F	FV	F+V	M	O	Não F
	Deteccão Passiva	Deteccão Ativa	Deteccão Passiva	Deteccão Ativa	Exame Positivo	Exame Teste Rápido	Exame Positivo Teste Rápido	Exame Positivo Teste Rápido				Exame Positivo	Exame Teste Rápido	Exame Positivo Teste Rápido								
JAN	43	8	0	1	51	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2,0	0,0	0	1	0	0	0
FEV	43	91	0	1	134	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,7	0,0	0	1	0	0	0
MAR	25	44	0	0	69	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
ABR	43	109	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
MAI	20	48	0	0	68	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
JUN	45	24	0	0	69	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
JUL	36	36	0	0	72	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0
AGO	30	18	1	1	48	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0	4,2	50,0	1	1	0	0	0
SET	41	1	0	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	50,0	0	0	0	0	0
OUT	24	24	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	50,0	0	0	0	0	0
NOV	26	58	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	50,0	0	0	0	0	0
DEZ	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	50,0	0	0	0	0	0
TOTAL	383	461	1	3	844	4	4	2	0	3	1	3	0	0	0	0,5	0,0	13	0	0	0	0

Fonte: Gerencia de endemias, 2024.

Os objetivos do Programa Nacional do Controle da Dengue (PNCD) Ministério da Saúde é reduzir a infestação, incidência, e letalidade da dengue, as ações voltas ao programa são Levantamento de Índice (L.I) que são as visitas casa a casa levando informações sobre a doença e os cuidados com os possíveis criadouros mantendo sempre cobertos para o não acúmulo de água parada, essas ações do L. I foram realizadas em 03 quadrimestres pelos ACE. As ações nos Pontos Estratégicos (P.E) são realizadas as visitas quinzenalmente, e as visita nas Ovitrapas são realizadas semanalmente, essas duas atividades de campo é realizado em diversos pontos nos diferentes bairros da cidade, tendo como exemplo a visita no cemitério, borracharias, residências entre outros. Além disso, os agentes realizam no final do ano o Registro Geral de imóveis (RG) cujo intuito é saber a quantidade de imóveis existentes na zona urbana, essas informações referentes ao RG servirão de bases para as ações do L.I do ano seguinte.

Foram relatadas dificuldades que a equipe encontrou ao longo das atividades, como mostra na (tabela 1) a seguir.

Tabela 1 - Dificuldades Encontradas pela equipe Gerencia de endemias

Nº	Dificuldades Encontradas	Propostas de soluções	Período de Realização	Responsável
1	Falta de Insumo, laboratorial e expediente.	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa/FVS
2	Falta de uma embarcação própria	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
3	Falta de Notebook para Educação em Saúde	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
4	Falta de uma caixa amplificada para Educação em Saúde	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
5	Falta de Datashow	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
6	Falta de fardamento para a equipe	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa/FVS
7	Falta de uma lancha para deslocamento dos ACE a zona rural	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
8	Falta de uma impressora Multifuncional	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa
9	Falta de material de campo para as ações de controle da malária e dengue.	Aquisição	Janeiro a dezembro	Semsa

Fonte: Gerencia de Endemias, 2025.

3.3 Vigiagua

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) consiste no conjunto de ações adotadas continuamente para garantir que a água consumida pela população atenda ao padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, bem como avaliar e prevenir os possíveis riscos que os sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água podem representar à população abastecida, abrangendo todo o sistema de produção de água potável, desde a captação até o ponto de consumo, incluindo estações de tratamento, reservatórios e sistemas de distribuição.

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), estruturado a partir dos Princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), desempenha um papel importante para garantir a qualidade e segurança da água para consumo humano no Brasil.

Em Barreirinha o Programa Vigiagua dispõe de uma 01 coordenadora e dois agentes que executam as atividades de campo. Existem pontos de coletas de água no Hospital Coriolano Cidade Lindoso, Escolas da Rede Estadual e Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Poços Tubulares do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), e pontos estratégicos distribuídos nos bairros da cidade. Existem também os SALTA-Z implantados nas comunidades quilombolas, e poços nas comunidades rurais do município onde também são realizadas coletas de água, por conta da estiagem não foi possível realizar as coletas na zona rural.

As amostras são analisadas no laboratório do Vigiagua para os parâmetros básicos que o Ministério da Saúde -MS recomenda: coliformes, turbidez, PH e cloração quando necessário. Anualmente é realizado a atualização de cadastro do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Abastecimento Coletivo (SAC) sendo que estas informações são enviadas para a Fundação de Vigilância em Saúde Dr. Rosemary Costa Pinto- FVS/RCP para a Gerência de Riscos Não Biológicos -GRNB.

A FVS/RCP por meio da GRNB doou para o município no começo deste ano 100 flaconetes de reagente microbiológico e sacos de coletas para serem usados nas amostras de água.

A coordenação do Vigiagua fica responsável pela distribuição dos hipocloritos aos ACS tanto da sede quanto da zona rural, que posteriormente realizam a entrega para as famílias das suas respectivas áreas. Devido a estiagem que afetou Barreirinha, e tantos outros municípios, a coordenação do Vigiagua estadual repassou um grande quantitativo de hipoclorito, com isso toda a zona rural do município ficou abastecido com o insumo, e dessa forma não houve surtos de casos de doença diarreica aguda (DDA) podem ser causadas por diferentes microrganismos infecciosos (bactérias, vírus e outros parasitas, como os protozoários) que geram a gastroenterite – inflamação do trato gastrointestinal – que afeta o estômago e o intestino. A infecção é causada por consumo de água e alimentos contaminados, contato com objetos contaminados e pode ocorrer pelo contato com outras pessoas, por meio de mãos contaminadas, e contato de pessoas com animais.

Tabela 2 - Histórico de recebimento de hipoclorito 2024

MÊS	DATA	QUANTIDADE
Janeiro	04/01/2024	19.600 unid.
Fevereiro	-	-

Março	08/03/2024	11.400 unid.
Abril	-	-
Mai	07/05/2024	11.400 unid.
junho	26/06/2024	15.400 unid.
Julho	26/07/2024	15.400 unid.
Agosto	-	-
Setembro	20/09/2024	11.500 unid.
Outubro	22/10/2024	14.450 unid.
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total	99.150 unidades	

Fonte: VIGIAGUA, 2024.

3.3.1 Dificuldades encontradas

- Falta de Insumos como: reagentes cromogênicos para análise microbiológica (coliformes totais), caixa térmica para comportar as coletas realizadas em campo, uma vez que temos apenas uma pequena.
- Espaço do laboratório é pequeno para comportar toda a equipe durante as atividades de análise da água.
- Reposição de um aparelho de ar-condicionado novo para o laboratório, o antigo não funciona há muito tempo e pelo período da tarde não tem condição alguma para ficarmos dentro por conta da quentura.
- Falta de fardamento para identificação da equipe nas coletas de água.
- Falta de espaço adequado para o armazenamento das caixas de hipoclorito.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os trabalhos realizados pelo Departamento de Vigilância Sanitária de Barreirinha, permitiu que os monitores conhecessem mais de perto o trabalho realizado pela gestão. Assim, eles puderam entender melhor a lógica e a importância das ações desse setor.

Foram feitas atividade a cunho científico, produzindo resultados satisfatórios e promovendo o diagnóstico da real situação da saúde pública em Barreirinha, além de alcançar metas nas áreas trabalhadas, que foram apresentados em eventos locais, regionais e até nacionais. o que ajudou a aprimorar ainda mais as experiências e os resultados de suas pesquisas.

O Departamento de Vigilância Sanitária de Barreirinha-AM desempenha um papel fundamental na promoção e proteção da saúde pública do município, especialmente em um contexto amazônico marcado por desafios ambientais, sociais e de infraestrutura.

Departamento de Vigilância Sanitária de Barreirinha-AM é essencial para garantir a saúde coletiva, prevenindo doenças, fiscalizando serviços e promovendo ações educativas que fortalecem a qualidade de vida da população local.

É esperado que este estudo permita expandir as atividades de Vigilância em Saúde do Trabalhador em Ipojuca, ultrapassando a perspectiva de fiscalização, e promovendo um novo modelo de atenção à saúde que se baseie na corresponsabilidade social para a proteção e promoção da saúde. Assim, com essa reflexão, tanto os empregadores quanto os trabalhadores busquem serviços de maior qualidade para assegurar a saúde deles e da comunidade em que vivem.

REFERÊNCIAS

BELTRÃO, Ednilson, A. **Paisagens Das Águas e o Sentido do Lugar na Vida dos Habitantes das Áreas de Várzea do Município de Barreirinha no Amazonas**. Manaus, 2021.

CARVALHO, Ariel, A, S. et al. **O Abastecimento de Água Potável, Desafios e Problemas na Cidade de Barreirinha-AM**. Geoambiente On-line. 51 (abr. 2025).

CUETO, Marcos. **El valor de la salud: una historia de la Organización Panamericana de la Salud**. Washington (DC): OPS. 2004.

MENDES EV. **Distritos sanitários: processo social de mudanças nas práticas sanitárias para Sistema Único de Saúde**. Editora Hucitec/Rio de Janeiro: ABRASCO; São Paulo, 1993.

NEVES, Ana Vanessa de Medeiros. **Políticas públicas de saúde para concursos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

PAIM JS. **A reforma sanitária e os modelos assistenciais**. In: Rouquayrol MZ, organizador. **Epidemiologia e saúde**. São Paulo: Medsi; 1994. p. 455-66.

TEIXEIRA, C, F; PAIM, J, S. **modelos assistenciais e vigilância da saúde**. Villasbôas AL. **SUS. Inf Epidemiol SUS** 1998; 7:7-28.